

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761470>

UO‘K 373.1

O‘QUVCHILAR TOMONIDAN TURLI KECHINMALARNING HIS QILINISHI, MA’NAVIY-AXLOQIY BILIMLAR ASOSIDAGI YANGI MOTIVLARINING HOSIL BO‘LISH

Q.B.Djo‘rayev

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent,
HVXTXQTMOHM amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta’lim
metodikasi kafedrası mudiri

Annatatsiya: o‘quvchilar ongiga faqat quruq so‘z bilan ta’sir ko‘rsatishga intilish yetarli emas, jamiyat talab qiladigan axloq qoidalariga rioya qilishni amaliy jihatdan ham o‘rgatib borish.

Kalit so‘z: o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, o‘smir, omil, do‘stlik.

УДК 373,1

ВОСПРИЯТИЕ ПОДРОСТКАМИ РАЗНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ МОТИВОВ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ

Джураев К.Б.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладных наук и методики внешкольного образования NVHXTXQTMOHM

Аннотация: недостаточно попытаться повлиять на умы учащихся не только сухими словами, но и научить их следовать правилам этики, требуемым обществом.

Ключевые слова: самосознание, самоуправление, отрочество, фактор, дружба.

UDC 373.1

ADOLESCENTS' PERCEPTION OF DIFFERENT EXPERIENCES, THE FORMATION OF NEW MOTIVES BASED ON SPIRITUAL AND MORAL KNOWLEDGE

Q.B.Djurayev

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Applied Sciences and Methods of Extracurricular Education NVHXTXQTMOHM

***Annotation:** It is not enough to try to influence the minds of students not only with dry words, but also to teach them to follow the rules of ethics required by society.*

***Keywords:** self-awareness, self-management, adolescence, factor, friendship.*

Maktabda o'zbek adabiyotining asoschisi, shoir, mutafakkir, davlat arbobi A.Navoiy ijodi ayniqsa keng o'rganiladi. A.Navoiy asarlarining bosh g'oyalaridan biri har tomonlama yetuk, barkamol insonni tarbiyalashdir. Ma'naviyatli, ma'rifatli, o'zligini anglagan inson ideal sifatida uning deyarli barcha asarlarida o'z aksini topgan. U hamisha kishilarni ezgulikka, boshqalarga insoniy munosabatda bo'lishga, el-yurt manfaatini ko'zlab xizmat qilishga chaqirgan.

Odami ersang demagil odami,

Onikim yo'q xalq g'amidin g'ami

Navoiy asarlarini o'rganish jarayonida o'quvchilar hayotning naqadar murakkab ekanligi, kishilarga to'g'ri munosabatni belgilab olish, ezgulik, insoniylik namoyon qila bilish qanchalik mushkul bo'lishi mumkinligini his qilishadi.

Navoiy asarlari qahramonlari ma'naviy qiyofasini tahlil qilar ekanmiz, o'quvchilar odamlar, ularning hissiyot va kechinmalari dunyosi, hayoti mazmunini tuShunib yetishga o'rganishadi. O'rganilayotgan materialning samaradorligi qahramonlar axloqida ma'naviy me'yorlar namoyon bo'lishini aks ettiruvchi insholar yozganda yana ham oshadi. Bunda «Navoiy qahramonlarining hayoti mazmuni nimada namoyon bo'ladi?», «Odami ersang...», «El nechuk topgayki meni, men o'zimni topmasam» va h.k. mavzulardan foydalaniSh bilimlarni mustahkamlaSh va chuqurlashtirish maqsadida o'quvchilar e'tiborini qahramonlarning alohida ma'naviy xislatlariga jalb qiliSh, ularga «Ezgulikni, odamlarga e'tiborni qanday tushunasan?», «Ular sening xatti-harakatlaringda, axloqingda nimalarda nimoyon bo'lishi mumkin?» kabi savollar bilan murojaat qilish lozim.

O'zlikni anglash va o'z-o'zini boshqariShga o'rgatishda yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish zarur. Bu ham bo'lsa o'quvchilarning axloq me'yorlari to'g'risidagi

so'zlari bilan real axloqi o'rtasidagi nomutanosiblik. Bundan shunday xulosaga keliSh mumkin: o'quvchilar ongiga faqat quruq so'z bilan ta'sir ko'rsatishga intilish yetarli emas, jamiyat talab qiladigan axloq qoidalariga rioya qilishni amaliy jihatdan ham o'rgatib borish zarur. Jasur, mard insonni tarbiyalash uchun zarur o'quv sharoiti lozim.

Dars jarayonida shunday holatlarni yaratish kerakki, o'quvchi o'zining mardligi, o'zini tuta bilishi, uning yakdil fikrini ifodalovchi ochiq so'zi, sabr-toqati, jasurligi bilan namoyon qila olsin. Darhaqiqat, jamoadagi maxsus mashqlarsiz iroda kuchi, matonat, maqsadga intilganlikni tarbiyalab bo'lmaydi. Bu narsaga pedagogik ta'sirning tasodifiy tadbirlari bilan erishish mumkin emas. Jamoani shunday uyuShtiriSh kerakki, uning aniq maqsadi bo'lsin, rivojlanish istiqboli yuqori ishonchga asoslangan qat'iy talablar zaminiga ko'rilsin.

Dars jarayonida o'z-o'zini boshqarishga o'rgatishning samarali usullaridan biri ayrim mavzular, topshiriqlarni mustaqil bajarishdir. Amaliyotning ko'rsatishicha, o'quvchilarning dars jarayonida uy vazifalarini bajarishdagi mustaqillik ko'nikmalari juda zaif. Bunga asosiy sabablardan biri dars jarayonida mustaqil ishga e'tiborning kamligidir. Ayniqsa, darsliklar, qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash ko'nikma va malakalarini yetarli emasligidadir.

Odatda, darsliklar bilan ishlaganda, o'quvchilar o'qituvchilarning tushuntiriShlari, sharhlari (nima va qanday qilish, nimani yozish kerak) asosida ishlaydilar. O'qituvchilarning fikricha bu narsa vaqtni tejaydi. Biroq shu narsa ham aniqki, bunday usulda ishlash o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini pasaytiradi yoki umuman to'xtatib qo'yadi. O'quv faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab o'quvchilarni darsda mashqlar, topshiriqlar ustida mustaqil ishlashga o'rgatish lozim. O'quvchilar mashq bajarish oldidan ularni mustaqil o'qishlari, topshiriqlarni bajariShning oddiy usullarini egallab olishlari kerak. Agar topshiriq qiyin bo'lsa, uni bosqichma-bosqich bajarishga o'rgatiSh kerak.

Munosabatlar rivojlanishi va harakatli diagnostika o'qituvchiga o'quvchining o'quv faoliyatiga ijobiy hissiy ta'sir ko'rsatishining metodik mexanizmini turli-tuman yo'nalishlarda tanlash imkonini beradi.

O'quvchining o'ziga munosabati, uning o'quv-biluv faoliyati jarayonida o'zligining rivojlanganligini aniqlashga qaratilgan diagnostik usullarni belgilash o'z-o'zini boshqarishning shakllanganlik darajasiga bog'liq. Bu narsa o'quvchiga o'zining o'qishdagi ilgariishi yoki qiyinchiliklar sababini ongli ravishda ko'ra biliSh, kelajakda sodir bo'ladigan qiyinchiliklarni his eta olish va o'z faoliyatini ongli ravishda tahlil qilish, o'qituvchilar va o'zini-o'ziga bo'lgan talablarini hisobga olgan holda bilim olishning yangi usullarini egallash, o'zining harakat dasturini mustaqil tuzish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/ References

1. Munavvarov A.K. Педагогические условия повышения эффективности семейного воспитания. «Фан», -Т.: 1989 . -110 с.
2. Munavvarov A.Q. Oila pedagogikasi. -Т.: «O‘qituvchi», 1994. -100-101 bet.
3. Xasanov T.X . Теоритические и методический осново воспитания дисциплинированности и культуру младших школьников в целостном учебно-воспитательном процессе. АДД. -Т.: 1993.
4. Baxramov Q. O‘smirlarning o‘zligini anglash va o‘z-o‘zini boshqarishga o‘rgatishning pedagogik omillari. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissyertatsiyasi. 2006 yil. Toshkent